

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТИПЫ СЛОВСОЧЕТАНИЙ ПО СОСТАВУ, ПО СЕМАНТИЧЕСКОЙ СПЯЯННОСТИ КОМПОНЕНТОВ, ПО СТРУКТУРЕ. ВИДЫ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ СЛОВСОЧЕТАНИЙ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Гиёсова Василя Авазовна

Старший преподаватель кафедры русской филологии (PhD) Ферганского Государственного университета

Мухаммаджонова Зеварабону

3- курс, студент Ферганского Государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15295596>

Введение

Словосочетания играют ключевую роль в построении предложений и развитии речевой структуры, поэтому знание их видов, структуры и особенностей связи между компонентами необходимо как в теоретическом осмыслении языка, так и в практическом овладении нормами речи.

На протяжении длительного развития отечественной грамматической мысли проблема словосочетания привлекала внимание виднейших русских ученых. В первых грамматических трудах основным содержанием синтаксиса считалось учение «о словосочинении», т.е. о соединении слов в предложении.

Так, интерес к проблеме словосочетаний возрождается в конце XIX в., и сама проблема становится центральной в лингвистической системе Ф.Ф. Фортунатова и его учеников. Фортунатов считал синтаксис учением о словосочетании, а предложение рассматривал как один из видов словосочетания. Эти взгляды нашли отражение в работе А.М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении», который понимал под словосочетанием «два слова или ряд слов, объединенных в речи и в мысли».

Особый интерес представляет освещение вопроса о словосочетании А.А. Шахматовым: «Словосочетанием называется такое соединение слов, которое образует грамматическое единство, обнаруживаемое зависимостью одних из этих слов от других». В этом случае рассматриваются отношения второстепенных членов друг к другу и их отношения к главным членам, то есть словосочетания выделяются из предложения. При этом само предложение также причисляется к разряду

словосочетаний, но в отличие от других такие словосочетания объявляются законченными.

Под словосочетанием понимается «минимальное грамматическое и смысловое единство в составе предложения, отражающее связи реальной действительности». Такое определение приводит к следующим выводам:

- 1) «словосочетание вычленяется из предложения;
- 2) сочетание подлежащего и сказуемого тоже является словосочетанием, которое выполняет функцию сообщения или высказывания о действительности, остальные словосочетания непредикативные;
- 3) в некоторых случаях словосочетания могут быть равны простому предложению;
- 4) словосочетания делятся на однородные (с сочинительной связью: учитель и инженер) и неоднородные (с подчинительной связью: учитель инженера)».

Словосочетание – это такое синтаксическое единство, которое вычленяется из предложения и существует только в предложении.

В зависимости от принадлежности главного слова к той или иной части речи различаются лексико-грамматические типы словосочетаний: глагольные, именные, наречные.

Глагольные словосочетания – это такие, в которых главным словом есть глагол. Эти словосочетания имеют следующие модели:

- 1) Глагол + существительное или местоимение (с предлогом или без предлога): купить хлеба, обратиться к нему;
- 2) глагол + инфинитив или деепричастие: просить приехать, сидеть задумавшись;
- 3) глагол + наречие: поступать правильно, повторять дважды.

Именные словосочетания делятся на:

- субстантивные (главное слово – имя существительное),
- адъективные (главное слово – имя прилагательное),
- с главным словом числительным,
с главным словом местоимением.

Основные модели субстантивных словосочетаний:

- 1) согласуемое слово + существительное: ясный день, мой мир;
- 2) существительное + существительное: город в огнях, отрывок из поэмы;
- 3) существительное + наречие: шаг вперёд, лов зимой;

4) существительное + инфинитив: готовность помочь, повод поговорить.

Основные модели адъективных словосочетаний:

1) прилагательное + наречие: по-праздничному нарядный, едва слышный;

2) прилагательное + существительное (местоимение): широкий в плечах, равнодушный ко всему;

3) прилагательное + инфинитив: способный организовать, готовый сопротивляться.

Словосочетания с главным словом числительным и с главным словом местоимением являются синтаксически не свободными и разнообразием моделей не отличаются: двое друзей, два товарища, некто в белом, что-нибудь особенное.

Наречные словосочетания – это такие, в которых основным словом есть наречие. Они имеют 2 модели:

1) наречие + наречие: по-летнему жарко, весьма вкусно;

2) наречие + существительное: высоко в горы, задолго до праздника.

В зависимости от степени спаянности компонентов, которая обусловлена полнотой выражения лексического значения, словосочетания могут быть свободными и несвободными.

Свободные словосочетания состоят из слов, сохраняющих свою самостоятельность в силу достаточной информативности. В предложении каждый компонент свободного словосочетания выполняет самостоятельную роль. Компоненты свободных словосочетаний могут заменяться, поскольку синтаксические связи в них являются живыми и продуктивными, например: поздняя осень, ранняя..., холодная..., дождливая...; поздняя осень, ... весна, ...любовь. В то же время свободные словосочетания могут включать компоненты, имеющие ограниченную лексическую сочетаемость, например: слушать... и подслушать..., что отражается на количестве вариантов словосочетаний с одним и тем же словом.

Синтаксически несвободные словосочетания либо включают информативно недостаточные компоненты с лексически ослабленным значением, следствием чего является употребление всего словосочетания как единой лексико-синтаксической единицы, либо являются структурно нечленимыми в данном контексте, например: считаться союзником, оказать помощь, много песен, мать с сыном, девушка высокого роста... В

любом случае всё словосочетание выполняет функцию одного члена предложения. В учебной литературе выделяются синтаксически несвободные словосочетания, которые не членятся в контексте на отдельные компоненты, сравните: Два мальчика играли и Я наблюдал за игрой двух мальчиков; Мать с сыном отправились в лес и Мать отправилась с сыном в магазин; и фразеологически несвободные словосочетания, которые содержат информативно недостаточные компоненты и по значению равны одному слову, например: пуститься в рассуждения, иметь возможность, дать слово, спустя рукава и т.п.

Заключение

Понятие словосочетания как синтаксической единицы языка имеет длительную историю развития и неразрывно связано с эволюцией отечественной лингвистической мысли. В разные периоды под словосочетанием понимались разные языковые явления: от простого объединения полнозначных слов до законченного высказывания.

Список литературы:

- 1.Дорофеева Т.М. Строго обязательный формально предсказуемый тип синтаксической сочетаемости слов // Сочетаемость русских слов как лингвистическая и методическая проблема / отв. ред. В.В. Морковкин. – М., 1983. – 268 с.
- 2.Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М., 1978. – 528 с.
- 3.Виноградов В. В. Избранные труды. – М., 1975. – 386 с.

